

РОЛЬ ПОРТРЕТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОВЕСТИ

А.КУПРИНА «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

Р.Камалатдинова

студентка 2 курса направления бакалавриата русский язык в иноязычных группах НГПИ имени Ажинияза

Научный руководитель – к.ф.н. Э.Н.Ешниязова

Аннотация. В данном исследовании рассматривается роль портретной характеристики в раскрытии характера героя, рассматривается использование статического, вестильного, динамического видов портрета.

Ключевые слова: портрет, статический, вестильный, динамический, герой, характер.

Как термин в искусстве “портрет” используется для того чтобы обозначит живые объекты, в художественной литературе проходит путь формирования изображения человека и его психологии. Основная функция портрета в обеспечении соответствия между внешними особенностями человека и внутренними психологическими показателями, то есть, в обеспечении соответствия между формой и содержанием.

Портрет героя позволяет читателю понять характер героя, его внутренний мир героя, переживания, мечты, а также отношение автора к герою.

Функция портрета отличается в пересечении литературных видов и жанров. Функция портрета в эпическом произведении передача взаимосвязи образа героя и интенсивного развития сюжета художественного произведения.

Статический портрет - описание внешности персонажа, статический портрет, или портретная статика, это то, что в человеке более или менее стабильно, дано от природы и социума в данный конкретный момент художественного времени: природная органика, черты лица и фигуры, цвет кожи, волос, глаз, одежда.

В повести А.Куприна «Гранатовый браслет» дается портретная характеристика главной героини Веры и ее младшей сестры Анны.

«Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая - Анна, - наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости шурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, - лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры».[3;56].

В данных отрывках перед нами предстают совершенно разные две сестры, они во-первых, своей внешностью прямо противоположны друг на друга, старшая Вера европейского склада, то есть, она высокая, гибкая, нежная, но с холодным и гордым лицом. А младшая из сестер Анна полная противоположность Веры, она напоминает азиатских женщин, она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, с узенькими глазами. Такая портретная характеристика наводит читателей на мысль, что женщины по жизни должны быть противоположны во всем. Обе женщины замужем,

старшая Вера замужем за князем, у нее большой дом, муж на именины ей дарит дорогие подарки, но, к сожалению, у них нет детей, а Вера мечтает о детях и заботится о своих племянниках, младшая сестра Анна тоже живет в браке за очень богатым, но глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера, женщина не терпела своего мужа, но родила от него двоих детей –мальчика и девочку.

В данном отрывке автором дается статические портреты сестер Веры и Анны, использование статического портрета дает писателю передать в человеке более или менее стабильно, дано от природы и социума.

«В большинстве случаев обычное название одежды бывает достаточным для точного изображения характера, окружения, а также внутреннего мира героя»[1; 18].

В данном отрывке произведения описываются элементы костюма главной героини Веры и некоторые моменты ее поведения.

«Должно быть, ее костюм-шляпа, перчатки-и несколько властный тон произвели произвели на хозяйку квартиры большое впечатление» [3; 67] .

Вестиальный портрет Веры, которая изображается писателем в произведении, то есть, изображение ее шляпы и перчаток, лишней раз доказывает ее состояние, а хозяйка квартиры сразу же понимает, что женщина представитель высшего общества, а для того чтобы полнее передать ее особенности, автор мастерски использует и кинетический портрет, который передается через сочетание «несколько властный тон». А кинетический портрет передает внутренние чувства, вольные и невольные лицевые движения [2; 8].

Таким образом, автор в проанализированном отрывке мастерски смог использовать вестиальный и кинетический портрет героя одновременно, тем

самым смог передать не только внешний вид героя, но и ее социальное происхождение.

Автор через речь еще одного героя произведения генерала Аносова, друга отца женщин дает портретную характеристику женщин, что еще более углубляет их характер. Например, «Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза.» [3;27] В данном отрывке читатель лишней раз убеждается, что сестры не только по внешности, но и по характеру разные: леди и стрекоза.

В данном отрывке автор использует динамический портрет: «Анна издала, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее» [3; 33]. Когда Вера подключила мужа Анны Густава Ивановича в игру, она прикрыла глаза веками, что означает благодарность за то, что теперь он будет занят и оставит в покое жену, так и Анна может свободно заниматься тем, что ей было по душе.

Следующий динамический портрет в данном произведении дается для того, чтобы охарактеризовать младшую из сестер Анну.«Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней» [3; 45]. Читая данный отрывок, читатель понимает, что взрослая женщина, когда слушает своего крестного ведет себя как ребенок, так как Аносов единственный человек, который был другом их отца, что он как их родитель заботиться о женщинах.

Таким образом, автор плодотворно использует художественные портреты героев произведения для того чтобы передать характер героев. В данном произведении использованы такие виды портретов как статический, динамический вестивальный. Через эти виды портретов передается отличительные черты характера двух сестер, они разные по внешнему виду, что передается через статический портрет героинь, а динамические портреты

помогают автору более глубокому раскрытию особенностей характера героинь.

Литература:

- 1.Кулыгина А. Г. Поэтика портрета в «Повестях Белкина» А.С.Пушкина. Дисс... канд. филол. наук. –Нижний Новгород: 2008. С-18.
- 2.Старикова Г.В. Лексика портретных описаний. Дисс... канд. филол. наук. – Ленинград: 1984.
3. Куприн А.И. Собр. Соч в 9 томах, Т.5. М., 1988.
4. Литературный энциклопедический словарь, (под.ред.В.М.Кожевникова и П.А.Николаева) М., 1987.
- 5.Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения, М.:2010